

O'ZBEKISTONDA UCHRAYDIGAN GIJJA KASALLIKLARI

Kazakov No'monjon

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemor bilan muloqotga kirish san'atini shunday egallash kerakki, u shirin so'zi, yumshoq muomalasi bilan bemorga hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun etika qonun qoidalari to'grisida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Gelmentlar, gijjalar, biogelmintozlar, laboratoriya, najas, fatsiollyoz, exinokokkoz.

O'zbekistonda 10-12 xil gijja turlari uchraydi, ulardan 5-6 xili eng ko'p tarqalgan. Qo'yida ular to'g'risida batafsilrok to'xtalamiz.

Hozirgi vaqtda insonlar orasida gijja kasalliklaridan enterobioz turi keng tarqalgan.

Enterobioz qo'zg'atuvchisi yumaloq shakldagi gijjalar sinfiga kiradigan oddiy gijja (ostritsa) oq kurtdir – Enterobios vermicularis.

Gijjaning erkagi uzunasiga 0,2-0,5 sm, dumli uchi burama shaklda bo'lib, kutikulyar qanotsimon yon o'simalari, to'rt juft jinsiy gudda bilan ta'minlangan. Dunning cheklangan qismi kesilgan.

Gijjaning urg'ochisi 0,9-1,2 sm uzunlikka ega. Uning dumi uzun va tadrijiy toraytirilib big'izsimon o'tkirlangan.

Enterobioz – oddiy gijja oq rangli bo'lib, uni axoli «oq kurt» deb ham aytadi. Enterobioz parazitlik xayotini odamning ingichka ichagini pastki va yo'g'on ichagining yuqori qismlarida o'tkazadi.

Enterobiozning manzarasiz (subklinik) shakli alomatsiz kechishi, o'ziga xos «parazitni ortib tashish», o'ziga qayta yuqtirishni (autosuperinvaziya) tez-tez qaytarilishi, klinik va qon (gematologik) ko'rsatkichlari me'yorida, immun xolat o'zgarmagan holda bo'ladi.

3-son 7-to'plam 2025 y.

Enterobiozni manzarali klinik oddiy shakli asosan oshqozon-ichak, asab tizimlari xastaligi, teri shakli, ayollarda vulvovaginit, endometrit, salytingit, appenditsit va qorin bo'shlig'i granulematozlari bilan ta'riflanadi.

Klinik va qon sinamalari esa kamqonlik hamda leykotsitoz bilan eozinofilyozlarni ko'rsatadi. Disbakterioz va ichakda surilishning xastaligi, immun xolatning ko'rsatkichlari o'zgarmagan yoki sustlashgan, immunoglobulin Ye miqdori ko'paygan bo'ladi.

Enterobiozning manzarali (klinik va shiddatli (persistent) shakllari oshqozon-ichak va asab tizimlarida chuqur o'zgarish, klinik va qon testlari kamqonlik leykopeniya, ECHT tezlanishi, eozinofilyoz kabi alomatlarni ko'rsatadi. Disbakterioz holati rivojlangan ichakdagi so'rilish esa nixoyatda sustlashadi. Parallel infektsiya va ichak parazitosi qo'shilib kechish xolati somatik va yuqumli kasalliklarni – tonzillit, gepatit, pielonefrit, pankreatit, gastrit va boshqalarning xurujlanishiga hamda surunkali kechishiga olib kelishi, umumiy allergizatsiya xolatining kelib chiqishi autotreva superinvaziya xollarining kaytalanishi va sabab bo'lishi mumkin. Enterobioz bemorlarda ikkilamchi immuntanqislik xolatini chaqiradi, ya'ni somatik kasalliklarni tez-tez kaytalanishiga sabab bo'ladi. Appenditsit va vulvovaginitlar etiologiyasida uning ahamiyati tasdiqlangan.

Enterobioz, ya'ni oddiy gijjalar nevrologik buzilishlar, xattoki tutqanoqlarning sababchisi ham bo'lishi mumkin. Enterobioz, gimenolepidoz, dizenteramyobioz, lyambliozning tarqalishiga, xomiladorlik davrida toksikozlar, dermatitlar, kamqonlik, xomila gipoksiyasi va gipotrofiya xolatlariga olib keladi. SHifoxonalardagi oshqozon va ichak kasalliklarini davolash vaqti cho'ziladi.

Bulardan tashqari oddiy gijjalar (enterobioz) bolalar o'sishi va axloqiga salbiy ta'sir qiladi. Kasal bolalarda bir joyda tek turmaslik, esi okkanlik, o'zlashtirishning pasayishi, xotira va eslashning susayishi kabi alomatlar kuzatiladi.

Ko'plarda zararli odatlar paydo bo'ladi, tanani, buyni o'sishi va vaznlanishi kechikib qoladi. Enterobioz somatik kasalliklarni surunkali shakliga aylanishi, emlashdan so'ng immunitet xususiyatining susayishi va organizmning allergiyasiga sababchisi bo'lib, umuman xatarli xolatga olib keladi.

Enterobioz tashxisi asosiy va ikkinchi darajali shikoyatlar asosida, laboratoriya hamda instrumentar usullar yordamida qo'yidladi. Kechki payt orqa teshikda qichishish sezadi, orqasini tepaga qaratib yotadi. Qichishish har xil bo'lib, ba'zi odamlarda sezilmas bo'ladi, boshqalarda esa chidab bo'lmas darajada bo'ladi. Bemor qindiq atrofi va qorinning o'ng tarafida og'riq sezadi. Tishlarni kechqurun yotganda gichirlatishi, so'lak oqishi, ko'proq uxlab yotganda yostiqa oqishi kuzatiladi. Terida oq-oq dog'lar paydo bo'lishi, bosh og'rishi, injiqliq, enurez (siydikni kechqurun ushlab qolmaslik), epilepsik xolatlari ko'p uchraydi. Bundan tashqari, ozish, ishtaxasizlik yoki ochko'zlik va darmonsizlik kabi alomatlar kuzatiladi.

Paxta bilan o'ralganda gugurt cho'pini 50 foizli glitserin eritmasida yoki 1 foizli soda eritmasida namlab, orqa teshik atrofidagi burmalardan surtma olinadi va mikroskop orqali tekshiriladi. Bundan tashqari axlatni ham tekshirish mumkin. Surtma ertalab, taxoratdan oldin o'tkazilishi lozim. Laboratoriya tekshiruvlari albatta 3-5 marta qaytarilishi shart.

Gimenolepidoz – (Hymenolepis nana – Siebold 1852 y.) uzunligi 1,5-5,0 sm keladigan, mayda lentasimon parazit, pakana tizma gijjasidir. Gimenolepidoz odamdan odamga og'iz orqali yuqadigan muloqot gijjasidir. Pakana gijjada odam ham oraliq, ham asosiy xo'jayin hisoblanadi. Inson organizmida yashash tsiklini boshlaydi va tugatadi. Pakana gijja odam ingichka ichagida yashaydi.

Pakana gijja boshchasi, bo'yin va ko'pgina bo'g'imli tanasidan iborat. Boshchasida 4 ta surg'ich va 20-30 ta mayda ilmokchalari, chambarli kalta xartumchasi bor. Tanasi oq rangli, juda nozik va oson yirtiluvchan bo'lib, oxirgi bo'g'imlari yemirilganda gijja tuxumlari najasga ichakning o'zidayok ko'plab miqdorda tushadi. Tuxumlar tashqariga kasallik yuqqan odamning najasi bilan ajraladi va atrofdagi har xil buyumlarni ifloslantiradi. Pakana gijja eshik to'tqichlari, unitazlar, tuvaklar, o'yinchoqlar, buyumlar, iflos qo'l orqali, suvadaklar, pashshalar orqali oziq-ovqat maxsulotlariga tushadi va ular orqali sog'lom odamga yuqadi.

Tuxumlar og'iz orqali ichakka tushadi. Bu yerda onkosfera pardalaridan ozod bo'ladi va ilmoqchalar vositasida ichak pardasi orasiga kiradi, 5-7 kunda (tsistotserkoid) lichinkalarga aylanadi. Lichinkalar vorsinkalarni yemiradi va ichak bo'shlig'iga chiqadi, surg'ich orqali ichak shilliq pardasiga yopishib turadi va 10-15 kunda yetilgan gijjaga aylanadi.

Gimenolepidoz germofradit bo'lib, tuxumlar ichak bo'shlig'iga to'g'ridan-to'g'ri tizma bugimlaridan tushishi mumkin. Bunda ichak ichida «o'z-o'ziga yuqtirish» (autoinvaziya) yoki «takroran o'z-o'ziga yuqtirish» (autosuperinvaziya) xodisasi sodir bo'ladi.

Gimenolepidoz ko'proq yosh bolalarda uchraydi va 30% gacha xech qanday shikoyatlarsiz kechishi mumkin.

Qolgan xollarda gimenolepidoz 2 xil shakl kechadi:

- subklinik;
- yaqqol klinik.

Subklinik kechishi yaqqol klinik shaklga qaraganda 2 marta ko'p uchraydi va surunkali gimenolepidozni keltirib chiqaradi.

Subklinik kechishi eng mavxum simptomlar bilan xarakterlanadi. Bemorlarda asosan ovqatlangandan so'ng ba'zan ichaklardagi og'riq, tilda ta'm bilinishni buzilishi, epilepsiyasimon qaltirok va titroqdan so'ng xotirani yo'qotishi, terining ba'zi joylariga vitiligosimon (pesga o'xshash) oq toshmalar toshishi uchraydi. Ekzema, dermatitlar va neyrodermatitlarni keltirib chiqaradi, da'vo ta'sirini kamaytiradi. Boshdagi sochni oziqlanishini buzadi va o'chog'li soch, qosh to'kilishiga sabab bo'ladi. Subklinik shaklda birdan ozib ketish, yuzdagi rangsizlik, tez charchash, xolsizlik va mexnat qobiliyatini pasayishi aniqlanadi.

Yaqqol klinik shakli. Bir necha daqiqadan bir necha soatgacha (qorinda, qindiq atrofida ichakda) har xil og'riklar bo'ladi. Ich buzilib turishi, ich ketish, kupincha shilliq bilan birga bo'ladi. Ko'ngil aynish, qayt qilish, ishtaxa buzilishi, so'lak oqishi kuzatiladi. Nevrologik o'zgarishlar, injiqliq, jizzaqilik, asabiylashish, eslash va xotirani pasayishi, bosh og'rishi, bosh aylanishi, xatto tutqanoq kasalligi tutishi mumkin. Gimenolepidoz kasalligida organizm immuniteti pasayib, boshqa kasalliklarga chidamliligi pasayadi. Gimenolepidozda laborator tashxisi qo'yishda Kalantaryan, Lerner-Gogolb, Kato-Miura usullari eng samarali hisoblanadi. Bemorni to'liq aniqlash uchun 4-5 kun oralatib, 3 martaqayta tekshirish o'tkazish kerak.

Askaridoz kasalligini (*Ascaris lumbricoides*, 1758) yirik yumaloq shakldagi gijja – askarida keltirib chiqaradi. Urg'ochisining uzunligi 20-45 sm, erkaginiki 15-25 sm, yo'g'onligi 6 mm ga yetadi. Odamning ingichka ichagida tekinox'rlik qiladi. Askarida tanasining orqa tugash uchlari o'tkirlashgan, oq yoki pushtinamo rangli zich kutikula bilan qoplangan. Bosh tomonidagi uchida mikroskopik kattalikdagi uchta yirik labi bor.

Erkagining dum qismi buralgan bo'ladi. Bemor organizmida bittadan tortib, bir necha yuztagacha askarida bo'lishi mumkin. Askarida ichakda bir

yilgacha yashash mumkin. Voyaga yetgan urg'ochi askarida 1 sutkada 250000 tagacha (yiliga 90 millionga yaqin) tuxum qo'yadi. Askarida tuxumlari mexanik va kimyovi ta'sirlarga chidamli 5 qavatli oqsil-lipidli qobiqdan iborat bo'lib, ular inson organizmda parchalanmay najas bilan tashqi muxitga tushadi. Tuproqqa tushgan askarida tuxumlari uchun kislorod, havo harorati va namlik yetarli bo'lganda 15-20 kunda lichinkaga aylanadi. Tuproqda tuxumlar bir necha kundan 12 yilgacha yashash qobiliyatini saqlab qoladi. Askaridoz bilan kasallangan bemorlar xojatxonaga bormay (bolalar tuvakka o'tirmay) o'tirganda, ular xovlini, ekinzor yoki bog'ni askarida tuxumlari bilan iflos qiladi. Najasni zararsizlantirmay ekinzorga va bog'ga ug'it sifatida solinganda tuproqqa askarida tuxumlari tarqaladi. SHu tuproqda o'stirilgan sabzavot va poliz ekinlarini, mevalarni yuvmasdan yeganda, xovuz, ariq, zovur, soy suvlarini qaynatmasdan ichganda askaridoz kasalligi yuqib qoladi. Oziq-ovqat yoki iflos qo'l orqali yutilgan askarida tuxumlari ichakka tushadi va ulardan lichinkalar chiqadi. Xarakatchan lichinkalar ichak devorlarini teshib kapillyar qon tomirlariga o'tadi, vena kon tomiri orqali jigarga, qon oqimi orqali o'pkaga boradi. Bu yerda faol xarakatchan lichinkalar kapillyarlarni yirtib, alveolalar bo'shlig'iga kirib qoladi.

Bu yerda bir necha kundan tortib, bir-ikki xaftagacha turgach, bronxlarga, traxeyaga, tomoqqa ko'tariladi. Odam yo'talganda to'prik, balg'am va so'lak orqali oshqozonga, keyin ichakka tushadi. Ichakda lichinka rivojlanib 2-3 oyda voyaga yetgan askaridaga aylanadi.

Askaridalar rivojlanishida migratsiya va ichakda rivojlanish ajratiladi. Migratsiya davri askarida yuqqandan boshlab, 5-15 kun davom etadi. Lichinkalar o'zining migratsiya davrida ichak, jigar va o'pkani zararlantiradi. Qonda eozinofillar miqdori 40-60% gacha oshib ketadi va ECHT tezlashadi. Tana harorati 37°S dan 40°S gacha ko'tarilishi mumkin. Badanga eshakemi toshadi. Qo'l va oyoq barmoqlarida mayda pufakchali toshmalar bo'ladi. Bemorlarda quruq yo'tal, ko'krakda og'riq, tez charchash, darmonsizlik, mexnat qobiliyatini

pasayishi, terlash, bosh og'rig'i kuzatiladi. O'pkani rentgenologik tekshirilganda ko'chib yuruvchi eozinofil Lyoffler infiltratlarini kurishimiz mumkin.

Ichakda rivojlanish davrida 30% bemorlarda kaskallik shikoyatlarsiz kechadi. Qolganlarda ishtaxani pasayishi, kungil aynishi, ozib ketish, qorinda og'riq, qayd qilish, sulak oqishi, bosh og'rishi, darmonsizlik, yaxshi uxlay olmaslik, qon kamayishi, jizzakiliq, ish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi. Maktab o'quvchilari darslarni yaxshi o'zlashtira olmaydilar. Askaridalar ichak tutilib qolishiga, o't yo'llariga tikilib qolishi, oshqozon osti beziga kirishi, ba'zan urmalab qizilungachga, undan tomoqqa, so'ngra nafas yo'llariga kirishi va tikilib bemor bug'ilib o'lishi (asfiksiya) ga sababchi bo'lishi mumkin.

Migratsion shaklida balg'amni va o'pkani rentgenologik tekshirish mumkin, lekin aniq tashxis qo'yish qiyin.

SHuning uchun ko'proq ichak shaklida axlatni tekshirish samaraliroq usul hisoblanadi. Kalantaryan, Fyullerborn, Kato va Nativ surtma usullarini laborator tashxis qo'yishda qo'llash maqsadga muvofik bo'ladi.

Teniarinxoz kasalligini (*Taeniarhynchus saginatus*-Goese, 1782) yirik, yapaloq lentasimon parazit – kurollanmagan gijja tizmasi degan gijja keltirib chiqaradi. Xo'kiz tizmasi 2 ta organizmda rivojlanadi. O'sib voyaga yetish davri odam organizmida, lichinka davri qoramol organizmida kechadi. Odam organizmida xo'kiz tizmasi 15-20 yilgacha yashash mumkin. Voyaga yetgan xo'kiz tizmasining uzunligi 2-12 metrgacha boradi, eni 1-2 sm bo'ladi. Gijja boshchasi, bo'yni va juda ko'p bug'imli tanadan iborat. Boshchasida juda yaxshi rivojlangan muskulli 4 ta surg'ichi bo'lib, shular orqali ichak devoriga yopishib oladi, odamning ingichka ichagida yashaydi. Xo'kiz tizmasining bo'yin kismi o'sish zonasi hisoblanadi. Xo'kiz tizmasi germofrodit bo'lib, tana qismida mingta va undan ko'p bug'implar bo'lishi mumkin. Tananing uzunligi 6-7 metrga yetganda – faol xarakatchan, oxirgi voyaga yetgan bug'implar tanadan uzilib, ajralib chiqadi, O'rtacha 1 sutkada 8-12 ta yetilgan bug'im

ajraladi. Lekin xo'kiz tizmasining uzunligi kamaymaydi, o'sish zonasidan yangi bug'imlar o'sib turaveradi. Ajralgan har bir bug'imda 150000-170000 tagacha tuxum bo'ladi. Gijja tuxumlari bor bug'imlar orqa chiqaruv teshigidan (anusdan) o'rmalab chiqqanda yoki axlat bilan birga ajralib, uzilib tashqi muxitga chiqqanda ma'lum muddat harakatlanib turadi. Xo'kiz tizmasi tuxumlari tezda yemirilib ketadi va tuproqda, suvda, o't, yem-xashakda onkosferalar qoladi.

Xo'kiz tizmasining tuxumi va onkosferalari ochik suv xavzasiga tushganda yilning issiq davrida 3 oygacha, sovuq davrida 7 oygacha o'zining xayotiyiligini saqlab qoladi.

Xo'kiz tizmasining onkosferalari 5-10 sm li chuqurlikdagi tuproq ostida o'zining xayotiyiligini 136 kundan 366 kungacha saqlab qolishi isbotlangan.

Yirik shoxli qoramollar xo'kiz tizmasi tuxumlari bilan zararlangan o't, yem-xashak yeganda yoki suvni ichganda zararlanadi.

Xo'kiz tizmasi onkosferalari qoramol ichagida tuxumlardan lichinka chiqadi, so'ngra ichak devori orqali qon tomirga o'tadi va qon orqali qoramolni butun tanasiga tarqaladi. U yerda lichinkalar usti qobik bilan o'ralgan, 0,5 sm gacha bo'lgan oq rangli, pufaksimom, tiniq suyuqlik bilan to'lgan, ichida nuqtasimon oq boshchasi ko'rinib turgan finnaga aylanadi. Finnalar qaerda qon aylanish yaxshi bo'lsa usha yerda joylashadi. Ko'proq tilda, bo'yinda, diafragmada, chaynov muskullarida, yurak, qovurga osti muskullarida yashaydi. Go'shtda aniq ko'rinib turadi. Qoramollarni finnalar bilan zararlanishi finnoz kasalligi deyiladi. Finnalar qoramol organizmida 8-12 oygacha yashashi mumkin. Agar odam xom, chala pishirilgan yoki chala qovurilgan finnozli qoramol go'shtini iste'mol qilsa, unga xo'kiz tizmasi yuqib qoladi. Ichakka tushgan finnalar o'z qobigidan chiqib, so'rg'ichlari yordamida ichak shilliq qavatiga yopishib oladi. Oradan 2,5-3 oy o'tgach rivojlanib voyaga yetgan xo'kiz tizmasiga aylanadi.

Xo'kiz tizmasidagi moddalar almashuvi chiqindilari odam organizmini zaharlaydi. Ichakdagi tayyor ozuqa moddalarini so'rib olib, bemor

organizmida ochlik, tashnalik, ozuqa yetishmasligini keltirib chiqaradi. Dastlab kasallik alomatlari uncha sezilmaydi, keyinchalik bosh og'rig'i, bosh aylanishi, umumiy darmonsizlik, tez charchash, mexnat qilish qobiliyati pasayadi, serjaxl, ko'ngil aynish, qayt qilish, so'lak oqishi, qorindagi og'riq, qorin dam bo'lishi, jig'ildon qaynashi, ishtaxani pasayishi yoki xaddan tashqari ishtaxani ochilishi, kam uxlashi, kechqurun notinch uxlashi, parishonxotirlik kuzatiladi. Bolalar darslarni yaxshi uzlashtira olmaydilar, ularni vazni va rivojlanishi sog'lom bolalardan ancha ortda qoladi.

Xo'kiz tizmasi xomilador ayollarga va xomilaga yomon ta'sir kiladi, ularda kamqonlik, chala tug'ilgan va bola tashlash xolatlarini keltirib chiqaradi. Xo'kiz tizmasi bo'lakchalari ba'zan o'rmalab vasinaga va chuvalchangsimon ichakka kirishi mumkin. Ho'kiz tizmasidan saqlanish uchun go'shtni yaxshi qaynatib va qovurib yeyish kerak. Xom go'shtni umuman yemaslik kerak.

Vetarinariya nazoratidan o'tmagan go'shtni iste'mol qilmaslik kerak. Bolalarga ham xojatxonadan foydalanishini o'rgatish lozim, ularni tashqariga xovliga o'tirishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Bevosita qoramol bilan shug'ullanuvchilar molga yem, o't-xashak berishda, sug'orishda, teri qorishdan oldin va keyin qo'llarini yaxshilab sovunlab yuvishlari kerak. CHorva xodimlari 4 yilda 1 marta tibbiy ko'rikdan o'tib turishlari darkor.

Tashxis qo'yishda xo'kiz tizmasi bo'g'imlari ajralib chiqishini so'rab bilish ENG samarali, qulay usul hisoblanadi. So'rash paytda xo'kiz tizmasi bo'g'imlarini ko'rsatib so'rash maqsadga muvofiq. So'rash orqali 80-90 foizgacha bemorlar aniqlaniladi, lekin tortinish, uyalish, yashirishlarni hisobga olgan xolda anus atrofidan surtma va axlat mikroskopiya qilinadi.

Xo'kiz tizmasi tuxumlari xamma vaqt ham axlatda bulavermaydi. Undan tashqari, tuxumlari og'irligi tufayli cho'kmani tagiga tushib qoladi. SHuning uchun axlatni nativ surtma, Kato va Kalantaryan usullarida ham tekshirishlar o'tkaziladi.

Trixotsefallyoz kasalligini (*Trichocephalus Trichiuris*, 1771) odamda yumaloq shakldagi qilbosh gijja keltirib chiqaradi.

Trixotsefalyoz epidemik, xududiy tarqalgan bo'ladi. Uning bosh qismi ingichkalashgan, ip yoki kilgau sochga o'xshash, orqa qismi biroz qiska va yo'g'on, yo'g'onlashgan qismida ichak, urg'ochilarida bachadon ham joylashgan bo'ladi. Erkagining uzunligi 3-4,5 sm, urg'ochisining uzunligi 3,5-5,5 sm bo'ladi. Qilbosh gijja odamning yo'g'on ichagida tekinxurlik qilib yashaydi. Odam organizmida 4-6 yilgacha yashashi mumkun. Qilbosh gijjani oldingi ingichka qismi ichakni shilliq qavatiga yopishib, orqa yo'g'on kismi esa ichak bo'shlig'iga chiqib turadi. Urg'ochilari bir kecha kunduzda 1000 tadan 3500 tagacha tuxum qo'yib, ularni axlat bilan tashqariga chiqarib turadi.

Tuproqqa tushgan qilbosh gijja tuxumlari zararsiz bo'lib, faqatgina kislorod, namlik va xavo harorati 15-36°S yetarli bo'lgandagina tuxumlarda yuqtirish qobiliyatiga ega bo'lgan lichinkalar ravojlanadi. O'zbekistonda issiq iqlimli fasllarda tuproqda 15-20 kunda tuxumlar yetiladi. Bir necha yillargacha ular tuproqda yashash qobiliyatini saqlab qolishi mumkin.

Qilbosh gijja asosan tuproqda o'stirilgan meva va sabzavotlarni, daraxtdan tushgan mevalarni yuvmasdan iste'mol qilganda yuqadi. Bolalar xovlida, bog'da yoki ekinzorda o'ynab yurib, barmoqlarini og'ziga solsalar yoki qo'llarini yuvmasdan ovqat yesalar qilbosh gijjala yuqib qoladi. Qilbosh gijja tuxumini pashsha ham tarqatadi. Ulardan tashqari ushbu kasallik suv orqaly yuqadi.

Og'izdan ichakka tushgan tuxumlardan lichinkalar yorib chiqadi. Lichinkalar ichak vorsinkalariga kiradi va 5-10 kun mobaynida rivojlanadi. So'ngra lichinkalar vorsinkalarni yemirib yana ichak bo'shlig'iga tushadi, u yerdan yo'g'on ichakka, ko'richakka o'tadi, unga yopishib o'rtacha 30-40 kunda voyaga yetgan qilbosh gijjaga aylanadi. So'ngra yana tashqi muxitga tuxum chiqarishni boshlaydi.

Qilbosh gijja klinikasida: a) belgilersiz gijja tashuvchilik va b) yaqqol bilingan turlari ajratiladi. Qilbosh gijja oshqozon – ichak yo'li va nerv tizimlariga

ta'sir ko'rsatadi. Bemorlarda ko'ngil aynish, so'lak oqishi, to'sh osti soxasida, quyoshsimon chigal atrofida, ko'r ichakda og'riq, qorin dam bo'lishi, ich qotish, ketish bilan almashib turadi.

Bemorlarda bosh og'rig'i, bosh aylanish, uyqusizlik, ish qobiliyatini pasayish mumkin. Qilbosh gijjaga qarshi kurashish va undan zararlanishni oldini olish choralari askaridozdagi kabi. Qilbosh gijjaga tashxis qo'yishda axlatni nativ surtma, Kato, Fyullerborn va Kalantaryan usullari bilan tekshiriladi.

Exinokokkoz kasalligini (*Echinococcus qarmlosus*-Batz, 1786) uzunligi 0,2-0,6 sm, mayda lentasimon, oq rangli gijjaning lichinkasi keltirib chiqaradi. Exinokokk 4 ta surg'ichli xartum va 36-40 ta ilmoqchalaridan iborat boshchasi, bo'yni, 3-4 ta har xil uzunlik va kenglikdagi kalta tanadan tashkil topgan.

Eng so'nggi tanachalarida xaltasimon bachadonlari bo'lib, ularda 800 va undan ortiq tuxumlari bo'ladi.

Exinokokk gijjasi oraliq va asosiy xo'jayin organizmida rivojlanadi. Exinokokk lichinkasi qoramol, qo'y, echki, chuchqa, tuya, bugu, eshak hamda odam oraliq xo'jayin sifatida yashaydi. Exinokokklar uchun itlar, chiyaburilar, burilar, to'lkilar va boshqa go'shtxuralar asosiy definitiv xo'jayin hisoblana Exinokokklarning voyaga yetgan gijjalari asosiy xo'jayinlarning ingichka ichagining old kismida 6 oydan 2 yilgacha tekinxurik qilib yashaydi.

Tulki, bo'ri, bursik, chiyabo'ri va itlar axlati bilan tuproqqa, suvga, o'tga, sabzavotlarga va xaqozolarga gijja tuxumlari tushadi. Asosan, bizda itlar gijja tashuvchilar hisoblanib, 1 kunda 100000 dan ortiq exinokokk tuxumlarini tashqi muxitga tarfatishi mumkin. It tumshug'iga va junlariga exinokokk tuxumlari yopiyb qoladi, itni silab-siypalaganda, uy jixozlariga yaqinlashtirilganda, exinokokk tuxumlarini suv, oziq-ovqatlar, sabzavotdar bilan yutib yuborilganda yoki ularni ifloslangan qo'l bilan og'izga solganda odamga yuqadi. Agar qoramollar, qo'ylar va echkilar, itlar iflos qilgan yerda yotsa, tuxumlari shu uy hayvonlarini juniga tushishi, junidan esa ularni

parvarish qilishda, sog'ishda, junini qirqishda, odamning qo'liga utishi orqali yuqishi mumkin.

Exinokokklar asosiy xujayin ichaklarida 7-10 xafta ichida voyaga yetadi.

Odam organizmiga tushgan exinokokk tuxumlarining ustki pardasi erib ketadi (oshqozon-ichak sistemasi ta'sirida). Buning natijasida lichinkaning boshlang'ich shakli (onkosfera) ichak bo'shlig'iga chiqadi va so'ngra yo'g'on ichak epitelial qavatini yorib o'tib, qonga va qon tomirlar orqali jigar va o'pkaga hamda boshqa organlarga tushadi. Bu organlarda sekin-asta exinokokk lichinkasi rivojlanadi. Exinokokk pufakchalari odamning barcha organlarida ham bo'lishi mumkin, lekin ko'prok jigar (70-80%) va o'pkada (15-20%) tutilib qoladi xamda exinokokk kasalligini keltirib chiqaradi. Exinokokk pufagi 5 mm dan 30-40 sm gacha kattalikda (yoki bug'doy donidek kattalikdan odam boshidek kattalikkacha) bo'lishi mumkin. Exinokokk pufagining ichida 15 xil element va 11 xil aminokislotaga ega sarg'ish suyuqlik bo'ladi. Exinokokk devori ichki germinativ va tashqi fibrozli 2 qavat qobikdan iborat. Exinokokk pufagida – «ona» pufakchadan tashqari «qiz» pufakcha va uning ichida «nevara» pufakcha xosil bo'ladi. «Ona» pufakcha asta-sekin qarib, o'la boshlaydi, «qiz» pufagi esa yashayveradi. Inson organizmida exinokokk pufagi 5-6 oy dan 10-30 yilgacha o'sishi va yashashi mumkin.

Kasallik belgilari asta-sekin rivojlanib, exinokokk yuqqandan bir necha yil o'tgach birinchi simptomlar paydo bo'ladi.

Exinokokkoz belgilari gijjaning joylashgan o'rniga, pufakchalarning kattaligidan va organizmning unga ko'rsatgan qarshiligiga hamda atrofdagi tukimalarning zararlanganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Jigar exinokokkozi bilan og'riq bemorlarda asosan o'ng biqini atroflari, beli, o'ng yelkasi, umrov va kuragi og'riydi.

Pufakcha yorilganda birdan kuchli og'riq butun tanaga tarqaydi, bemor qaltiraydi, harorati ko'tariladi, eshakemi toshadi, gipereozinofilli leykotsitoz

bo'lib, anafilaktik xolat kelib chiqadi. Pufak yorilganda exinokokkoz boshqa organlarga ham tarqaladi. Exinokokk pufagi yiringlab, jigar absessi rivojlanadi, absess yorilib, qorin plevra bo'shlig'iga, oshqozonga, ichakka, bronxga tushadi, allergik reaksiya yuz berib, o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa anafilaktik shokni keltirib chiqaradi va bemor nobud bo'lishi mumkin.

Exinokokkozda tashxis qo'yish uchun bemorda kasallikning klinik kechishi, epidemiologik anamnez yig'ish, immunologik va instrumental tekshirishlarning ahamiyati katta.

Instrumental tekshirish usullariga rentgenologik, radioizotop, laparoskopiya va ultratovush tekshiruvlari kiradi. Ular kasallik o'choqlari soni, xajmi, joylashgan o'rni, nechtaligini aniqlashda yordam beradi.

Immunologik usulda serologik, allergik (Katsoni reaksiyasi) va egri gemmaglyutinatsiya reaksiyalari qo'llaniladi. Exinokokkoz kasalligida immunologik tekshiruv usullarning samaradorligi ancha yuqoridir. Exinokokkoz kasalligini uzoq vaqt katta dozada konservativ davolash mumkin, lekin uning samaradorligi past. SHuning uchun hozirgi vaqtda exinokokkoz kasalligi asosan xirurgik yo'l bilan davolanmoqda.

Adabiyotlar

- 1.A.Zokirxodjaev "Bolalarda yuqumli kasalliklar".Oliy o`quv yurtlari talabalari uchun qo`llanma. Toshkent, 2002 yil
- 2.S. X.Vafokulov, X.X.Xodiev, A.K.Boyjonov, M.K.Ermuxamedova "YUqumli kasalliklar fanidan amaliy mashg`ulotlar bo`yicha uslubiy qo`llanma". Samarqand, 2001yil.
- 3.O`zbekiston meditsina entsiklopediyasi. 1-jild